

CONFORMACIÓN DE AMBIENTES FAVORECEDORES DE BIENESTAR EMOCIONAL PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO INCIPIENTE

SHAPING ENVIRONMENTS CONDUCIVE TO EMOTIONAL WELL-BEING FOR ELDERLY PEOPLE WITH INCIPIENT COGNITIVE IMPAIRMENT

ABSTRACT:

During the development of an activity, the set of external factors that accompany it can influence its outcome. However, there are few studies that analyze, jointly, the influence of a selection of factors for the conformation of environments conducive to well-being, especially for older people with cognitive impairment. In this context, the present research arises with the aim of determining the influence of a set of ten factors (ambient temperature, lighting, ambient music, etc.) on the emotional well-being of elderly people with early symptoms of cognitive impairment.

For this purpose, the advances achieved in previous research carried out by the authors are described, and a method based on the execution of a set of experiments is described, using collections of images to assess the emotional interpretation of each individual under the influence of different combination of simulated conditions (selected external factors) in their environment, processing and analyzing the data obtained by means of machine learning techniques.

The realization of these experiments and the application of the proposed analysis method will allow obtaining knowledge that can be used for the design of specific living environments for elderly people with cognitive impairment where the sense of emotional well-being is favored.

Key Words: Emotional interpretation, environmental factors, Soft Computing, clustering, advanced age.

RESUMEN:

Sin lugar a duda, el entorno y el conjunto de factores ambientales que nos rodean pueden suponer una gran influencia en la sensación de bienestar percibida. Sin embargo, son escasos los trabajos que analizan, conjuntamente, la influencia de una selección de factores para la conformación de entornos favorecedores de bienestar, especialmente orientados a personas mayores con deterioro cognitivo. En este contexto surge el presente estudio, con el objetivo de determinar la influencia de un conjunto de diez factores (temperatura ambiente, iluminación, música ambiente, etc.) sobre el bienestar emocional de las personas de edad avanzada con primeros síntomas de deterioro cognitivo, algo especialmente importante en la sociedad actual, cada vez más envejecida, donde el paulatino deterioro cognitivo resulta inevitable.

Para ello, se resumen los avances conseguidos en investigaciones previas realizadas por los autores, y se describe un método basado en la ejecución de un conjunto de experimentos, utilizando colecciones de imágenes para valorar la interpretación emocional de cada individuo bajo la influencia de diferente combinación de condiciones simuladas (factores externos seleccionados) en su entorno, tratando y analizando los datos obtenidos mediante técnicas de machine learning.

La realización de estos experimentos y la aplicación del método de análisis propuesto permitirá obtener un conocimiento que podrá ser utilizado para el diseño de entornos de convivencia específicos para personas mayores con deterioro cognitivo donde se favorezca la sensación de bienestar emocional y la conservación de sus facultades mentales.

Palabras clave: Interpretación emocional, factores ambientales, Soft Computing, clustering, edad avanzada.

1.- INTRODUCCION

Como bien es sabido, el conjunto de factores externos y ambientales que nos acompañan en cada momento, suponen un elemento de gran influencia en la sensación de bienestar percibida.

Por esta razón, aunque valorar la influencia de ciertos factores sobre el estado anímico o la salud mental en entornos académicos o laborales es un campo ampliamente estudiado [1]-[4], en el ámbito de las personas mayores, y más concretamente de aquellas con capacidades cognitivas en fase de deterioro, es muy reducido.

En este contexto surge la presente perspectiva de trabajo, con el objetivo de determinar qué factores resultan más relevantes en el contexto de las personas mayores con inicios de deterioro cognitivo, como continuación de trabajos previos realizados y publicados5 por los autores centrados en personas mayores en plenas facultades cognitivas. Concretamente, en investigaciones pasadas se diseñó un método basado en el uso de técnicas de soft computing, una de las ramas de la inteligencia artificial con capacidad para trabajar con datos de naturaleza inexacta o incompleta, y la realización de una serie de experimentos con un grupo de personas de similares características demográficas, simulando diferentes entornos donde se conjugan distintos factores externos durante el desarrollo de una sencilla tarea: observar una colección de imágenes, de distintas categorías, y valorar el sentimiento que les produce cada una de ellas. Aquellos factores que favorecieron una interpretación emocional más positiva fueron considerados como aquellos capaces de influir positivamente en un mayor bienestar emocional, obteniendo que la iluminación ambiental y el nivel de estrés son los factores que más impactan en el bienestar emocional, y en menor medida la posibilidad de hacer descansos, la temperatura ambiente y el ruido ambiental. Así pues, actualmente se pretende adaptar el modelo usado en estudios previos en el ámbito laboral y en entornos de personas mayores con capacidades cognitivas conservadas, con el objetivo de que pueda ser aplicado en personas

de edad avanzada con deterioro cognitivo incipiente, con el objetivo de poder conformar entornos donde se favorezca su bienestar emocional y se ayude a la conservación de sus facultades mentales.

2.- MATERIAL Y MÉTODO

Con el objetivo de conseguir determinar aquellos factores que resultan más influyentes, se parte del método aplicado en trabajos previos Soft Computing [5], pero con las adaptaciones necesarias para su aplicación en personas con capacidades cognitivas en deterioro inicial.

La Figura 1 muestra el esquema general del método propuesto.

Fig. 1. Esquema general

A continuación, se describen los aspectos clave y fases del método propuesto:

Selección de imágenes (fase 1)

Se propone el uso de 1200 imágenes proporcionadas por Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS) [6] desarrolladas y distribuido por el Centro NIMH para la Emoción y la Atención (CSEA) de la Universidad de Florida con el objetivo de proporcionar materiales estandarizados para investigadores especializados en el estudio de la emoción y la atención. Esta colección de imágenes contiene fotografías de distintas categorías: personas felices, paisajes, animales, escenas violentas, etc., con el objetivo de conseguir provocar distintas emociones.

Dado que el estudio está enfocado a personas mayores con inicios de deterioro cognitivo, con el objetivo de no herir su sensibilidad, son eliminadas de la colección aquellas imágenes que pudieran tener efectos fuertemente negativos en su estado de salud mental. Así, por ejemplo, imágenes de violencia explícita no son consideradas.

Ejecución de experimentos (fase 2)

Para llevar a cabo los experimentos se seleccionan un conjunto de participantes, con características similares en cuanto a edad y estado de salud mental. Aunque la propuesta está centrada en grupos de personas con deterioro cognitivo, únicamente son candidatos para participar en el estudio aquellas personas con deterioro en un estado incipiente, para garantizar sus plenas facultades en la ejecución de los experimentos.

Su misión es observar una colección de fotografías específicamente diseñadas para la evaluación de emociones percibidas, y valorar de 1 a 10 los siguientes pares de sentimientos producidos para cada una de ellas:

- Felicidad vs. Tristeza (valencia).
- Calma vs. Excitación (excitación).
- Bajo Control vs. Fuera de Control (dominancia).

La ejecución de los experimentos se lleva a cabo en diferentes salas, en las que se controla o simula la existencia de diferentes factores. La Tabla 1 muestra la selección de factores seleccionados para el grupo de edad y estado de salud considerado, y sus posibles valores.

Factor externo	Posibles valores		
F1: Compañía	1: No	2: Una persona	3: Un grupo
F2: Iluminación	1: Alta	2: Media	3: Baja
F3: Temperatura	1: Calor (28°C)	2: Confort (21°C)	3: Frio (16°C)
F4: Música ambiente	1: No	2: Música clásica	3: Música variada
F5: Ruido de fondo	1: No	2: Moderado	3: Elevado
F6: Televisión	1: No	2: Activa sin música	3: Activa total
F7: Estrés	1: No	2: Moderado	3: Elevado
F8: Color de paredes	1: Blanco	2: Beige	3: Combinación
F9: Comida/bebida	1: No	2: Agua	3: Comida y agua
F10: Tiempo	1: Soleado	2: Nuboso	3: Lluvioso

Tabla 1. Factores externos y posibles valores

Considerando distintas combinaciones de estos factores, se propone la realización de un conjunto de experimentos con el objetivo de simular distintos entornos que permitan determinar los factores que resultan más influyentes en los resultados obtenidos.

Generación de Datasets (fase 3)

El conjunto de respuestas dadas por cada participante en cada experimento es considerado como fuente de datos para las siguientes fases de extracción de conocimiento. Así pues, mediante agregación y media de las valoraciones aportadas por los participantes para cada par de emociones al observar cada imagen se obtiene una tabla con los valores medios para cada emoción en cada experimento.

Extracción de conocimiento (fase 4)

Durante esta fase se pretende descubrir qué factores externos son los que resultan más influyentes para la interpretación emocional de estímulos visuales. Para ello, se propone la ejecución de un proceso basado en 2 fases, donde se combinan diferentes técnicas de Soft-computing:

- 1 Generación de un dendrograma mediante la aplicación de un algoritmo de clustering jerárquico [7] sobre los datos de valoración media obtenida para cada par de sentimientos en cada experimento. Los dendrogramas son potentes herramientas para generación de clusters, o grupos de elementos con características similares. Con ello, se obtiene una clasificación, forzada a tres grupos, en relación el resultado de los experimentos. Aquellos en los que se obtienen un valor bajo (menor de 5) para los 3 pares de emociones considerados son catalogados como experimentos en los que el entorno configurado es "negativo", en los que se obtiene un valor medio elevado (mayor de 7,5) son considerados como "positivos", y el resto como "neutros".
- 2 Aplicación de árbol de decisión tipo CART [8][9] sobre la clasificación obtenida para cada experimento y los valores de los factores que determinan cada uno de ellos. Los árboles de decisión tipo CART son algoritmos capaces de detectar los atributos y valores relevantes en un proceso de clasificación de elementos. De ese modo, es posible obtener una selección y ordenación de los factores que resultan más influyentes en la conformación de entornos más favorecedores de bienestar.

Diseño de entornos (fase 5)

Una vez descubiertos los factores que resultan más influyentes en la interpretación emocional de las imágenes, es posible tomar las decisiones correctas para establecer entornos optimizados para el favorecimiento de bienestar emocional.

3.- PERSPECTIVAS FUTURAS

Tras la ejecución de los experimentos planificados, en los que se combinan diferentes factores y configuraciones, se espera poder obtener las valoraciones relativas a la interpretación emocional para cada conjunto de imágenes usadas en cada uno de ellos. Posteriormente, mediante la aplicación del método de extracción de conocimiento propuesto sobre dichas valoraciones se obtendrá el nivel de influencia de cada uno de los diez factores considerados, consiguiendo además el valor más adecuado para cada uno. Tomando en consideración los resultados obtenidos en investigaciones previas [5] [10]-[13], será especialmente interesante comprobar si los factores obtenidos como más relevantes (iluminación, temperatura y nivel de estrés) resultan o no coincidentes en el contexto de personas mayores con inicios de deterioro cognitivo. Igualmente, será interesante comprobar si factores específicamente seleccionados en este trabajo (como el nivel de compañía), muestran un nivel de relevancia considerable.

Por último, a partir del conocimiento extraído y la conformación de entornos optimizados para favorecer el bienestar, se realizará una segunda fase de experimentación tras un periodo de tiempo de adaptación, con el objetivo de valorar cuantitativamente el efecto conseguido en el grado de satisfacción y bienestar del mismo grupo de participantes.

El conocimiento en futuras investigaciones acerca de la influencia de los factores analizados, y su validación mediante la repetición de experimentos, se espera que pueda ser utilizado de manera extensiva para tratar de conformar entornos de convivencia para personas mayores en un estado incipiente de deterioro cognitivo, con el objetivo de ofrecer un mayor bienestar y posiblemente unas mejores condiciones para favorecer la conservación de su salud mental.

REFERENCIAS

- [1] K. Martin, E. McLeod, J. Périard, et al. “The Impact of Environmental Stress on Cognitive Performance: A Systematic Review”. *Hum Factors*. April 2019. Vol. 61. p. 1205-1246. DOI: <https://doi.org/10.1177/0018720819839817>
- [2] J. Bravo, D. Cook, J. Riva. “Ambient Intelligence for Health Environments”. *J Biomed Inf.* October 2016. Vol 64. p. 207-210. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2016.10.009>
- [3] J. C. Castillo, A. Castro-González, A. Fernández-Caballero, et al. “Software Architecture for Smart Emotion Recognition and Regulation of the Ageing Adult”. *Cognitive Computation*. February 2016. Vol. 8. p. 357-367. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12559-016-9383-y>
- [4] A. Fernández-Caballero, A. Martínez-Rodrigo, J. M. Pastor, et al. “Smart environment architecture for emotion detection and regulation”. *J Biomed Inf.* December 2016. Vol. 64. p. 55-73. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2016.09.015>
- [5] A. Peralta, A. Fernández-Caballero, J. M. Latorre. “Determining the ambient influences and configuration of optimised environments for emotional wellbeing of older adults”. *Ergonomics*. April 2021 (in press). DOI: <https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1909756>
- [6] P. J. Lang, M. M. Bradley, B. N. Cuthbert BN. “International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual”. *Gainesville: The Center for Research in Psychophysiology, University of Florida*. JUN 2008. Technical Report A-8.
- [7] P Giordani, M. B. Ferraro, F. Martella. “An Introduction to Clustering with R”. *Singapore: Springer*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0553-5>
- [8] F. Alsolami, M. Azad, I. Chikalov, et al. “Decision and Inhibitory Trees and Rules for Decision Tables with Many-valued Decisions”. *Switzerland: Springer*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-12854-8>
- [9] M. Krętownski. “Evolutionary Decision Trees in Large-Scale Data Mining”. *Switzerland: Springer*. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-21851-5>
- [10] A. Vries, J. L. Souman, Y. de Kort. “Teasing apart office illumination: Isolating the effects of task illuminance on office workers”. *Lighting Research & Technology*. May 2020. Vol. 52. p. 944-958. DOI: <https://doi.org/10.1177/1477153520921456>
- [11] H. Yu, T. Akita. “The effect of illuminance and correlated colour temperature on perceived comfort according to reading behaviour in a capsule hotel”. *Building and Environment*. October 2019. Vol. 148. p. 384-393. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.11.027>
- [12] A. Adhvaryu, N. Kala, A. Nyshadham. “The Light and the Heat: Productivity Co-Benefits of Energy-Saving Technology”. *The Review of Economics and Statistics*. February 2019. Vol. 102. p. 779-792. DOI: <https://doi.org/10.3386/w24314>
- [13] K. Vimalanathan, T. Ramesh Babu. “The effect of indoor office environment on the work performance, health and well-being of office workers”. *Journal of Environmental Health Science and Engineering*. August 2014. Vol. 12. p. 113-121. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40201-014-0113-7>

...